

УДК 373.31

DOI 10.5281/zenodo.15675708

Научная статья

ФОРМИРОВАНИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКОГО САМОКОНТРОЛЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

DEVELOPMENT OF SPELLING SELF-CONTROL IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS: THEORETICAL AND EXPERIMENTAL ASPECTS

АНТОХИНА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.

ПАВЛЮШИНА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА,

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.

ANTOKHINA VALENTINA ALEXANDROVNA,

Candidate of pedagogical sciences, associate professor,

Tsiolkovsky Kaluga State University.

PAVLYUSHINA ANASTASIA ANDREEVNA,

Tsiolkovsky Kaluga State University.

В статье рассматриваются теоретические основы формирования орфографического самоконтроля как необходимого компонента орфографических действий. Обосновывается необходимость реализации комплексной стратегии формирования орфографического самоконтроля, предусматривающей, с одной стороны, учет природы, видов, закономерностей формирования самоконтроля, с другой стороны, структурных компонентов орфографического действия. Приводятся результаты экспериментального исследования уровней сформированности орфографического самоконтроля у обучающихся начальных классов. Раскрываются основные затруднения, испытываемые младшими школьниками при овладении данным действием. Предлагаются разработанные и апробированные нами в реальной школьной практике методические инструменты, нацеленные на комплексное формирование орфографического самоконтроля.

The article discusses the theoretical foundations of the formation of spelling self-control as a necessary component of spelling actions. The necessity of implementing a comprehensive strategy for the formation of spelling self-control is substantiated, which, on the one hand, takes into account the nature, types, patterns of self-control formation, and, on the other hand, the structural components of spelling action. The results of an experimental study of the levels of spelling self-control among primary school students are presented. The main difficulties experienced by younger schoolchildren in mastering this action are revealed. The methodological tools developed and tested by us in real school practice are proposed, aimed at the comprehensive formation of spelling self-control.

Ключевые слова: обучающиеся начальных классов, самоконтроль, орфографический самоконтроль, орфографические действия, стратегия комплексного формирования орфографического самоконтроля.

Key words: *experimental study, self-control, spelling self-control, spelling actions, strategy for the comprehensive development of spelling self-control, primary school students.*

Необходимость формирования универсальных учебных действий (УУД), в частности самоконтроля, определяется требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего начального образования. (ФГОС НОО) [12]. Одним из важнейших видов самоконтроля по русскому языку является орфографический самоконтроль. Значимость его формирования у младших школьников подчеркивается в Федеральной образовательной программе начального общего образования (ФОП НОО): уровень сформированности названного вида самоконтроля во многом определяет орфографическую грамотность младших школьников [11]. В научно-методической литературе орфографический самоконтроль признается необходимым компонентом орфографических действий [8, с. 8].

Однако анализ специальных исследований свидетельствует о том, что реальный уровень сформированности орфографического самоконтроля у обучающихся начальных классов не отвечает современным требованиям [8, с. 3]. Во многом это обусловлено тем обстоятельством, что в настоящее время ни в научно-методической литературе, ни в сложившейся школьной практике не может считаться решенной проблема выстраивания теоретически обоснованной методики формирования орфографического самоконтроля, учитывающей современные научные знания, с одной стороны, о природе, видах, закономерностях формирования самоконтроля, а с другой стороны, о структуре орфографического действия.

В задачи данной статьи входит:

- определить теоретические предпосылки выстраивания методики формирования орфографического самоконтроля у обучающихся начальных классов на уроках русского языка;
- оценить уровни сформированности орфографического самоконтроля у обучающихся начальных классов, выявить основные затруднения, испытываемые младшими школьниками при овладении данным действием, причины их возникновения;
- предложить методический инструментарий, реализующий комплексную стратегию формирования орфографического самоконтроля.

Теоретические основания методики формирования орфографического самоконтроля составляют научные представления о природе самоконтроля и орфографического самоконтроля как его вида, о видах, этапах, закономерностях формирования самоконтроля, а также о структурных компонентах орфографического действия. Поясним вышеизложенное.

Самоконтроль является одним из важных компонентов учебной деятельности [9, с. 176]. В психолого-педагогической литературе представлены различные определения сущности самоконтроля (Ю.К. Бабанский, Л.Б. Ительсон, Г.С. Никифороф) [1, с. 41; 2, с. 26; 5, с. 23]. В данной статье принято определение обсуждаемого феномена, предложенное Д.Б. Элькониным, в соответствии с которым самоконтроль интерпретируется как сопоставление представлений о предстоящем действии с непосредственно данным его образцом [13, с. 218].

Одним из видов самоконтроля, как было сказано ранее, является орфографический самоконтроль. В современной методической литературе предложены различные определения орфографического самоконтроля. В работе М.С. Соловейчик и О.О. Харченко орфографический самоконтроль интерпретируется как «умение контролировать ход орфографического действия, т.е. правильность следования алгоритму решения задачи письма, и оценивать полученный результат – выбранную букву – с точки зрения соответствия или несоответствия нормам орфографии» [8, с. 68]. Нами предлагается определение орфографического самоконтроля, учитывающее, с одной стороны, сущность самоконтроля, а с другой, – структуру орфографического действия: орфографический самоконтроль – это сличение структурных компонентов осуществляемого орфографического действия с образцами этих действий,

оценка совпадения реального хода орфографических действий с заданными и внесение коррекций в соответствии с образцами в случае их расхождения.

При формировании орфографического самоконтроля важно учитывать выделенные в специальной литературе виды самоконтроля: итоговый (результатирующий), пооперационный (промежуточный), прогнозирующий (предварительный) [10, с. 74]. Итоговый самоконтроль нацелен на проверку результата действия; пооперационный самоконтроль предполагает проверку промежуточных действий – способа действия; а целью прогнозирующего самоконтроля является предупреждение возможных ошибок, неверных решений. Приведенные выше виды самоконтроля соотносятся с видами орфографического самоконтроля.

При выстраивании стратегии формирования орфографического самоконтроля важно учитывать описанные в научной литературе этапы становления рассматриваемого действия: сначала происходит формирование контроля со стороны учителя (во внешней форме); затем он переходит в контроль другого человека; далее во взаимный контроль; после чего формируется самоконтроль (переходит во внутреннюю форму) [7, с. 23].

При определении стратегии формирования орфографического самоконтроля необходимо учитывать и закономерности становления самоконтроля, отражающие трудности овладения детьми видами самоконтроля: от контроля другого человека к взаимному контролю, от него к итоговому, далее к пооперационному и, наконец, к прогнозирующему.

Выстраивание научно-обоснованной стратегии формирования орфографического самоконтроля с необходимостью предполагает учет строения (структуры) орфографического действия [3, с. 116]. В научных исследованиях приводится разная структура орфографических действий [6, с. 3], но объединяет эти подходы выделение в составе орфографического действия двух общих ступеней: обнаружения орфограммы, т. е. постановки орфографической задачи, и применения правила, т.е. решения орфографической задачи [4, с. 46]. В данной статье принято выделение компонентов орфографического действия, предложенное М.С. Соловейчик и О.О. Харченко:

- 1) постановка орфографической задачи (обнаружение орфограммы);
- 2) определение типа орфограммы (соотнесение с нужным правилом);
- 3) применение этого правила (верное выполнение предписываемого им способ решения поставленной задачи) [8, с. 6].

Следовательно, эффективное формирование орфографического самоконтроля требует обучения детей целенаправленному выполнению самоконтроля каждого структурного компонента орфографического действия, а именно: обнаружения орфограммы, определения типа орфограммы, применения этого правила. В противном случае проверке не будет подвергаться тот или иной структурный компонент (например, правильность обнаружения орфограммы, правильность определения типа орфограммы) и, как следствие, полноценный орфографический самоконтроль не складывается.

Из сказанного следует методический вывод: научно-обоснованное формирование орфографического самоконтроля предполагает реализацию комплексной стратегии, учитывающей, с одной стороны, природу, виды, этапы, закономерности формирования самоконтроля, с другой стороны, структурные компоненты орфографического действия самопроверки должен подвергаться каждый структурный компонент орфографического действия.

Следующим шагом нашего исследования стало определение уровней сформированности орфографического самоконтроля у обучающихся начальных классов в ходе констатирующего эксперимента на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Калуги. На данном этапе приняли участие 25 детей из 3 «А» и 25 из 3 «Б» класса.

При исследовании состояния орфографического самоконтроля у младших школьников нами были использованы методика «Проба на внимание» П.Я. Гальперина, С.Л. Кабыльниц-

кой, а также разработанные нами диагностические задания на выявление уровней сформированности компонентов орфографических действий и самоконтроля этих структурных компонентов. Полученные результаты позволили распределить обучающихся по трем уровням (высокий, средний и низкий) сформированности, во-первых, самих компонентов орфографических действий, во-вторых, самоконтроля каждого из этих структурных компонентов. В рамках данной статьи приведем в обобщенном виде результаты выполнения разработанных нами диагностических заданий (рис. 1).

Рис. 1. Результаты исследования уровней сформированности компонентов орфографических действий и самоконтроля каждого из этих структурных компонентов у обучающихся начальных классов на этапе констатирующего эксперимента

Данные, полученные в ходе эксперимента, показывают, что у младших школьников двух классов фиксируются преимущественно низкий и средний уровни сформированности орфографического самоконтроля (от 72 % до 76 % школьников). Лишь менее трети обучающихся продемонстрировали высокий уровень орфографического самоконтроля. Полученные экспериментальные результаты подтверждают, что уровень сформированности орфографического самоконтроля у младших школьников не отвечает современным требованиям. Наблюдения за выполнением детьми диагностических заданий, беседы с обучающимися после окончания работы, качественный анализ диагностических детских работ позволили нам сделать следующие выводы.

1. Отмечается корреляция между качеством выполнения детьми собственно орфографического действия и орфографического самоконтроля: ошибочное выполнение компонентов орфографического действия сопровождается отсутствием орфографического самоконтроля или его формальным выполнением.

2. У обучающихся наблюдается отсутствие мотивации к выполнению орфографического самоконтроля; осознанное выполнение орфографического самоконтроля часто подменяется простым перечитыванием написанного.

3. Отмечаются фрагментарность и бессистемность выполнения орфографического самоконтроля. Это выражается в том, что школьники подвергают самоконтролю только от-

дельные структурные компоненты орфографического действия (чаще всего выбора написания) и овладевают только отдельными видами самоконтроля из комплекса значимых для младших школьников (чаще справляются с взаимоконтролем, итоговым самоконтролем; затрудняются в выполнении контроля действий человека, процессуального и прогностического самоконтроля).

Полученные нами результаты экспериментального исследования уровней сформированности орфографического самоконтроля, анализ современных платформ и учебно-методической литературы в контексте обсуждаемой проблемы свидетельствует о необходимости поисков эффективных путей его развития у обучающихся начальных классов.

В рамках данной статьи рассмотрим разработанную нами типологию упражнений, заданий, реализующих стратегию комплексного формирования орфографического самоконтроля. Данные упражнения включены в сборник «Формирование орфографического самоконтроля у обучающихся 3-х классов» и представлены как в электронном формате (на образовательной платформе «Learningapps»), так и в печатном варианте. Представим для обсуждения отдельные примеры этих инструментов.

Упражнение, направленное на развитие орфографического контроля действий другого человека при обнаружении орфограммы. Данное упражнение представлено на платформе «Learningapps» (рис. 2).

Рис. 2. Упражнение на развитие контроля действий другого человека при обнаружении орфограммы

Упражнение, направленное на развитие взаимного контроля на этапе определения типа орфограммы. Оно представлено в печатном виде (рис. 3):

Прочитай текст. Выпиши выделенные слова, разделяя их на предложенные группы.

На дворе **хлопьями** падает снег. В доме стоит тишина. Мама **шьёт** **платье**. **Мальчик** заметил на **крыльце** маленькую птицу. Это был воробей. **Васька** взял **воробья** и принёс в избу. Всю зиму он жил у нас. Воробей брал из рук хлеб, кашу клевал из чашки.

1) Разделительный мягкий знак:

2) Мягкий знак – показатель мягкости:

Обменяйтесь друг с другом работой и проверьте ее.

Рис. 3. Упражнение на развитие взаимоконтроля на этапе определения типа орфограммы

Упражнение, нацеленное на развитие пооперационного (процессуального) самоконтроля на этапе применения правила. Данное упражнение представлено печатном виде (рис. 4):

Помоги приземлиться парашютистам: для этого необходимо к данным словам подобрать проверочные слова и вставить букву парного звонкого или глухого согласного. Проверь себя, рассуждая по памятке.

- 1) поса...ка - _____
- 2) оши...ка - _____
- 3) морко...ка - _____
- 4) бере...ка - _____
- 5) уло...ка - _____

Рис. 4. Упражнение на развитие пооперационного самоконтроля на этапе применения правила

Представленные примеры методических инструментов, как уже отмечалось, входят в разработанную нами типологию упражнений, которая реализует стратегию комплексного формирования орфографического самоконтроля, которая учитывает научные знания о видах самоконтроля (контроля действий другого человека, взаимоконтроля, итогового, пооперационного, прогностического самоконтроля) при выполнении структурных компонентов орфографического действия (при обнаружении орфограммы, определении ее типа и применении правила).

На формирующем этапе стратегия комплексного формирования орфографического самоконтроля реализовывалась нами в 3 «А» классе (в экспериментальной группе). В 3 «Б» классе (в контрольной группе) проводились плановые уроки, т.е. без изменений.

После проведения уроков, на контрольном этапе, нами было проведено повторное тестирование обучающихся экспериментальной и контрольной групп (по тем же диагностическим методикам, что и на констатирующем этапе) с целью определения изменений в уровнях сформированности орфографического самоконтроля.

Сравнительный анализ полученных результатов выполнения диагностических заданий на этапе контрольного эксперимента обучающимися 3 «А» (экспериментальной группой) и 3 «Б» классов (контрольной группой) представлен на рис. 5.

Рис. 5. Результаты исследования уровней сформированности компонентов орфографических действий и самоконтроля каждого из этих структурных компонентов обучающихся начальных классов на этапе контрольного эксперимента

После проведения сравнительного анализа полученных результатов нами установлено, что у обучающихся обоих классов уровень сформированности орфографического самоконтроля повысился, но при этом в экспериментальной группе показатели стали значительно выше. Поясним сказанное.

Количество обучающихся, которые справились с заданием на высоком уровне в экспериментальной группе увеличилось на 13 %, а в контрольной группе – на 2 %. Количество школьников, которые справились с заданием на среднем уровне в экспериментальной группе увеличилось на 5 %, а в контрольной группе увеличилось на 4 %.

Количество обучающихся, которые справились с заданием на низком уровне в экспериментальной группе уменьшилось на 18 %, а в контрольной группе – на 6 %.

Выводы.

Проведенное исследование позволило решить поставленные задачи:

- определены теоретические предпосылки выстраивания методики формирования орфографического самоконтроля у обучающихся начальных классов на уроках русского языка: их составляют научные знания о природе, видах, закономерностях формирования самоконтроля, о структурных компонентах орфографического действия;

- результаты проведенного экспериментального исследования свидетельствуют о том, что у младших школьников фиксируются преимущественно низкий и средний уровни сформированности орфографического самоконтроля; у обучающихся наблюдается отсутствие мотивации к его выполнению; осознанное выполнение обсуждаемого действия нередко подменяется простым перечитыванием написанного; отмечаются фрагментарность и бессистемность выполнения орфографического самоконтроля.

- разработанная и реализованная нами стратегия комплексного формирования орфографического самоконтроля способствует положительной динамике в становлении орфографического самоконтроля у обучающихся начальных классов. Полученные нами

результаты дают основание для утверждения о перспективности идеи учета в методике формирования орфографического самоконтроля научных сведений, с одной стороны, о природе, видах, закономерностях формирования самоконтроля, с другой стороны, о структурных компонентах орфографического действия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения: Общедидактический аспект. М.: Педагогика, 1977. 256 с.
2. Ительсон Л.Б. Лекции по современным проблемам психологии обучения. Владимир: Изд-во Владимирского пед. ин-та, 1972. 264 с.
3. Коваль Н.А. Проблема формирования орфографической зоркости на уроке русского языка // Молодой ученый. 2022. № 46 (441). С. 115-117.
4. Львов М.Р. Правописание в начальных классах. М.: Просвещение, 1990. 160 с.
5. Никифоров Г.С. Психология самоконтроля. СПб.: Торговый Дом «Скифия», 2020. 232 с.
6. Родионова И.О. Формирование орфографических действий обучающихся в 5-7 классах на основе когнитивно-коммуникативного подхода: дис. ... канд. пед. наук. 2023. 225 с.
7. Савельева В.В., Петрова С.С. Методы и приемы формирования самоконтроля у младших школьников // Мир педагогики и психологии: международный научно-практический журнал. 2022. № 04. С. 20-25.
8. Соловейчик М.С., Харченко О.О. Современные подходы к обучению орфографии в начальных классах // Цикл лекций на заочных курсах повышения квалификации учителей в педагогическом университете «Первое сентября»: газета «Начальная школа», 2006. № 24. С. 68-76.
9. Соснина Е.Г. Самоконтроль в структуре учебной деятельности младших школьников // Отечественная и зарубежная педагогика, 2020. № 6 (72). С. 175-181.
10. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний (психологические основы). М.: Издательство московского университета, 1984. 345 с.
11. Федеральная образовательная программа начального общего образования. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 "Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования" (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74229) URL: <https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/1> (дата обращения: 05.03.2025).
12. Федеральный государственный образовательный стандарт общего начального образования. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" 2 августа 2021 URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400807193> (дата обращения: 07.03.2025).
13. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. М.: Академия, 2012. 400 с.

Поступила в редакцию: 31.05.2025

Принята в печать: 19.07.2025

© Антохина В.А., Павлюшина А.А., 2025.